

5G VA INTERNET BUYUMLARI ALOQASI TAMOYILLARI

1. Pisetskiy Yu.V.

2. Seytbayev A.Q.

1. T.f.d, professor ,TATU yuriy.pisetskiy@mail.ru

2. Magistrant , TATU seytbaevatabek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7774147>

Internet buyumlari (IoT) da milliardlab qurilmalar simsiz texnologiyalar orqali ulanadigan IoT ilovalarida 2G/3G/4G, WiFi, Bluetooth va boshqalar kabi bir qator simsiz texnologiyalar qo'llanilgan. 2G tarmoqlari (hozirda dunyo aholisining 90% ni qamrab oladi) ovoz uchun, 3G (hozirda dunyo aholisining 65% ni qamrab oladi) ovoz va ma'lumotlar uchun va 4G (2012 yildan) keng polosali internetga kirish uchun mo'ljallangan. 3G va 4G IoT uchun keng qo'llaniladi, lekin IoT ilovalari uchun to'liq optimallashtirilmagan. 4G uyali aloqa tarmoqlarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi, bu esa IoT qurilmalari uchun qulay internetga kirishni ta'minlay oladi. 2012 yildan beri Long Term Evolution (LTE) dan 4Gga ulanish imkoniyati WiMax, ZigBee, SigFox kabi raqobatdosh texnologiyalarga nisbatan 4G ning eng tez va barqaror variantiga aylandi. Keyingi avlod tarmoqlari sifatida 5G tarmoqlari va standarti 4G tarmoqlari duch keladigan muammolarni, masalan, yanada murakkab aloqa, qurilma hisoblash quvvati, tekshirish va aqlli muhitlar, sanoat va boshqalar boshqalarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun hal qilishi kutilmoqda.

1-rasm. 5G ga o'tish jadvali.

1-rasmda uyali aloqa tarmoqlarining 3G dan keyingi 5G yoqilgan IoT ga evolyutsiyasi ko'rsatilgan. 5G ning rivojlanishi 4G LTE tomonidan yaratilgan poydevorga asoslanadi, bu esa foydalanuvchi ovozi, ma'lumotlari, interneti bilan ta'minlaydi. 5G kelajakda IoT quvvati va tezligini sezilarli darajada oshiradi. Mavjud 4G LTE uzatish tezligini 1 Gbit/s ga yetkazishi mumkin, ammo 4G signali WiFi signallari, binolar, mikroto'lqinlar va boshqalar kabi xulosalar bilan osongina uzilishi mumkin. 5G tarmoqlari foydalanuvchilarga 4G dan 10 Gbit/s gacha tezroq tezlikni ta'minlaydi, shu bilan birga, 5G bir vaqtning o'zida minglab qurilmalarga ishonchli ulanishni ta'minlaydi.

IoT foydalanuvchilarga aqlli xizmatlarni taqdim etish potentsialiga ega, shu bilan birga xavfsizlik va maxfiylik masalalarini ko'taradi va standartlashtirish boshqaruv organlariga yangi muammolarni taklif qiladi. 5G texnologiyasi IoTni mavjud texnologiyalar bilan mumkin bo'lganidan sezilarli darajada kengaytirishi mumkin. 5G simsiz tarmoq IoT qurilmalariga

ulangan aqlli sensorlar orqali aqlli muhit bilan yangi darajaga o'z-aro ta'sir o'tkazish imkonini beradi. 5G simsiz tarmog'i, shuningdek, eng tezkor aloqa va quvvatni ta'minlash orqali IoT qamrovini va ko'lamini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin.

5G-IoT ilovalarni real vaqt rejimida, talab bo'yicha, barcha onlayn, qayta konfiguratsiya qilinadigan va ijtimoiy tajribalar bilan ta'minlashi kutilmoqda, buning uchun 5G-IoT arxitekturasi oxirigacha muvofiqlashtirilgan, tezkor, avtomatik va har bir bosqichda aqlli ishlashga ega bo'lishi kerak.

5G-IoT arxitekturasi quyidagilarni ta'minlashi kutilmoqda:

- Ilovalar talablariga muvofiq mantiqiy mustaqil tarmoqlarni ta'minlash;
- Bir nechta standartlarning massiv ulanishlarini ta'minlash va 5G tomonidan talab qilinadigan radio kirish tarmog'i (RAN) funksiyalarini talab bo'yicha joylashtirishni amalga oshirish uchun radio kirish tarmog'ini qayta qurish uchun bulutga asoslangan radio kirish tarmog'idan (CloudRAN) foydalanishni.

- Tarmoq funksiyalarining talab bo'yicha konfiguratsiyasini amalga oshirish uchun asosiy tarmoq arxitekturasini soddalashtiradi.

IoT ning asosiy talablari quyidagilardan iborat:

- Yuqori ma'lumotlar tezligi, yuqori aniqlikdagi video oqimlari, virtual haqiqat (VR) yoki kengaytirilgan haqiqat (AR) va boshqalar kabi kelajakdagi IoT ilovalari maqbul ishlashni ta'minlash uchun taxminan 25 Mbit/s tezlikda yuqori ma'lumotlar tezligini talab qiladi.

- Taktik internet, AR, video o'yinlar va boshqalar kabi 5G-IoT ilovalarida juda past kechikish taxminan 1ms dan pastroq kechikishni talab qiladi.

- Ishonchlilik chidamliligi, 5G-IoT qurilmalari va ilovalari foydalanuvchilari uchun yaxshilangan qamrov va uzatish samaradorligini talab qiladi.

- Xavfsizlik, kelajakda IoT mobil tolovlari va raqamli hamyon ilovalari, ulanish va foydalanuvchi maxfiylikni himoya qilish bo'yicha umumiy xavfsizlik strategiyasidan farqli o'laroq, 5G IoT butun tarmoq xavfsizligini yaxshilash uchun takomillashtirilgan xavfsizlik strategiyasini talab qiladi.

- Batareyaning uzoq ishlash muddati, 5G-IoTda milliardlab kam quvvatli va arzon IoT qurilmalarini qo'llab-quvvatlash uchun 5G yoqilgan IoT uchun kam energiya yechimlari talab qilinadi.

- Ulanish zichligi, katta miqdordagi qurilmalar 5G-IoT-ga bir-biriga ulanadi, buning uchun 5G ma'lum vaqt va hududda xabarni muvaffaqiyatli yetkazib berishni qo'llab-quvvatlashi kerak.

- Mobillik, 5G-IoT ko'p sonli qurilmalarni yuqori mobillik bilan qurilmalarga ulanishini qo'llab-quvvatlashi kerak;

- IoT ning eng zamonaviy texnologiyalari IoT qurilmalari tomonidan yaratilgan barcha ma'lumotlarni bulutga yuklash va saqlashni nazarda tutadi, ular bulut serverlari tomonidan ma'lumotlarni tahlil qilish usullaridan foydalangan holda foydali bilimlarni olish uchun qayta ishlanadi.

5G-IoT asosan 5G simsiz tizimlariga asoslanadi, shuning uchun arxitekturasi odatda ikkita tekislikni o'z ichiga oladi.

➤ Ma'lumotlar tekisligi, dasturiy ta'minot tomonidan aniqlangan tarmoqlar orqali ma'lumotlarni aniqlashga qaratilgan;

2-rasm. 5G-IoT arxitekturasi

➤ Boshqaruv tekisligi, tarmoqni boshqarish vositalari va qayta konfiguratsiya qilinadigan xizmatlar (ilovalar) provayderlaridan iborat

5G-IoT arxitekturasi xizmatlarga bo'lgan talablarni quyidagi jihatlardan qondira olishi kerak:

- Masshtablilik, bulutlashtirish/tarmoq funksiyasini virtualizatsiya qilish
- Tarmoqni virtualizatsiya qilish imkoniyati
- Murakkab tarmoq boshqaruvi, mobillikni boshqarish, kirishni boshqarish va resurslardan samarali tarmoq virtualizatsiyasini o'z ichiga oladi.
- Aqlli xizmatlar provayderi, arxitektura katta ma'lumotlarni tahlil qilish asosida aqlli xizmatlarni taqdim eta olishi kerak.

Umumiy qilib aytadigan bo'lsak beshinchi avlod tarmoqlarining rivojlanishi IoT ilovalari o'sishining asosiy tamoyili sifatida bo'lmoqda va internet buyumlari aloqasining ommaviy ravishda keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Bu o'z o'rnida internet buyumlari aloqasini kuchaytirishi va xavfsizligini ta'minlashi kerakligini talab etadi.

References:

1. NB-IoT M2M Communications in 5G Cellular networks Dr. Juan M. Lopez-Soler, Dr. Pablo Ameigeiras Gutierrez Granada, April 30, 2019
2. www.google.com